

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UM ENFOQUE NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB

DOI: 10.5281/zenodo.14653469

Ana Maria Rodrigues de Souza ¹

¹Prefeitura Municipal de Piancó

Anamariarodrigues1978@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2085229775637906>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A pesquisa foi motivada pela experiência de lecionar para uma aluna com deficiência em Itaporanga-PB, destacando os desafios de práticas inclusivas na Educação Infantil, especialmente para crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fundamentada nos referenciais de Vygotsky (1978) e Freire (1997), a pesquisa explora a necessidade de abordagens pedagógicas adaptativas e inclusivas, contribuindo para o avanço acadêmico e impactando positivamente as práticas educacionais. **Objetivo:** Compreender os desafios e oportunidades enfrentados por professores na implementação de práticas inclusivas na Educação Infantil em Itaporanga-PB, com ênfase na inclusão de crianças com TEA. Especificamente, busca-se analisar a perspectiva dos docentes, identificar ações pedagógicas e discutir estratégias para a inclusão. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa de campo, descritiva e explicativa, fundamentada em Franco (2003) e Marconi e Lakatos (2003). A coleta de dados foi realizada por meio de questionários abertos e observações registradas em diário de campo, garantindo a naturalidade e contextualização das respostas. A análise dos dados integra os referenciais teóricos de Mantoan (2006), Vygotsky (1978), e Freire (2002). **Resultados:** Os resultados indicam que os professores enfrentam barreiras estruturais e pedagógicas significativas para a inclusão de crianças com TEA, mas identificam ações adaptativas, como estratégias de mediação, uso de recursos lúdicos e formação continuada. O estudo aponta para a importância de práticas interdisciplinares e ambientes acolhedores para promover o desenvolvimento integral das crianças. **Conclusão:** A pesquisa contribui para a compreensão dos desafios e práticas pedagógicas inclusivas, reforçando a importância de estratégias que respeitem a diversidade e promovam o acesso igualitário à educação. O desenvolvimento de um "Guia de Estratégias Pedagógicas para a Inclusão de Alunos com TEA" é proposto como produto educacional, consolidando práticas baseadas em evidências para apoiar educadores.

Palavras-chave: Desafios; Educação; Inclusão; Práticas inclusivas; Práticas pedagógicas.